

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РЕСУРСУ ДІЛЯНОК ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВІДІВ

Оцінка залишкового ресурсу, залишкової міцності та довговічності підземних нафтопроводів, продуктопроводів, газопроводів, трубопроводів тепло і водопостачання, промислових та станційних трубопроводів ТЕЦ, АЕС та ін. є актуальною технічною задачею. Від якості її вирішення залежить своєчасність ремонтів та оновлень ділянок трубопроводів, безаварійність та безпека їхньої поточної та майбутньої експлуатації. Рішення про строки цієї експлуатації приймається на основі результатів інструментального обстеження трубопроводів. Наряду з іншими показниками якості металеві стінки трубопроводу витримувати задані навантаження, широко використовується показник її середньої товщини S_{cp} [1]. Є різні варіації застосування S_{cp} [1, 2].

Ідея оцінки залишкового ресурсу виглядає так:

- Обчислюється швидкість корозії $v_{кор}$:

$$v_{кор} = \frac{S_0 - S_{cp}}{T_{експ}}$$

де S_0 - товщина стінки трубопроводу за його паспортними даними на момент його прокладання; $T_{експ}$ - час експлуатації трубопроводу, який минув до моменту виміру S_{cp} ;

- Обчислюється залишковий ресурс $T_{рес}$:

$$T_{рес} = \frac{S_{cp} - S_{min}}{v_{кор}}$$

де S_{min} - мінімальна дозвільна товщина ділянки трубопроводу виходячи з надлишкового тиску у трубопроводі за результатами його розрахунків на міцність.

Для застосування зазначеного поширеного підходу потрібно мати вимірну товщину S_{cp} . Звичайно цю товщину приймають як осереднене значення результатів ультразвукової товщинометрії стінки трубопроводу у шурфах. Недоліком цього є просторова обмеженість виміряного фрагменту трубопроводу. Для оцінки S_{cp} ділянок протяжністю десятки і сотні метрів між наявними місцями доступу до трубопроводу можна застосувати непрямий метод оцінки S_{cp} . Наприклад, з застосуванням формули для швидкості

гідравлічного удару М.Є.Жуковського [3], якщо її переписати відносно шуканої товщини стінки d як оцінки S_{cp} :

$$d = \frac{D \cdot \mu}{E \cdot \left[\left(\frac{V_s}{V} \right)^2 - 1 \right]} \quad (1)$$

де V_s – швидкість звуку у воді; V – швидкість поширення хвиль гідравлічного удару; D – діаметр трубопроводу; μ – модуль пружності рідини; E – модуль Юнга для металу стінки трубопроводу.

Параметром, який потребує вимірювання в (1), є швидкість поширення хвиль гідравлічного удару V вздовж діагностованої ділянки трубопроводу. Але достатньо точно вимірювання V є не простою вимірювальною задачею. Бо у трубопроводі потрібно створити відповідні зондувальні акустичні хвилі, бажано у експлуатаційному режимі трубопроводу, та врахувати акустичні особливості їхньої реєстрації під час зондування. Це в першу чергу багато хвильові поширення зондувальних сигналів, відбиття та інтерференційні спотворення сигналів, які виникають при їхній реєстрації. Для цього в ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова створено кореляційний параметричний метод визначення фактичної швидкості хвиль гідравлічного удару [4, 5], який оснований на узгодженій просторово-частотній параметричній селекції відповідних хвиль [6, 7].

1. ДСТУ 4046-2001 Державний стандарт України. Обладнання технологічне, нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги. Київ, Держстандарт України, 2001р.
2. Азаров В.Н., Гевлич С.О. та ін.. К расчету остаточного ресурса труб тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=16169>
3. Н.Е. Жуковский. О гидравлическом ударе в водопроводных трубах. Собр. соч. М.: Гостехиздат, 1948. Т. 2. 422 с.
4. А.А. Vladimírsky, I.A. Vladimírsky. Correlation parametric method for determining the velocity of acoustic wave propagation in a pipeline. Electronic Modeling, 2024, V46, № 6.
5. Владимирський О.А., Владимирський І.А. Параметричний кореляційний спосіб визначення фактичного значення швидкості поширення акустичних хвиль гідравлічного удару по трубопроводу. Заявка ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України на корисну модель u202405043 від 25.10.2024 р.
6. Владимирський О.А., Владимирський І.А. Кореляційні параметричні методи визначення координат витоків підземних трубопроводів // Електронне моделювання, 2021, 43, № 3, с. 3—17.
7. Патент на корисну модель № 144444. Владимирський О.А., Владимирський І.А. Параметричний кореляційний спосіб визначення координат витоків трубопроводів. Публікація відомостей 25.09.2020, Бюл. №18.